

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

© 2025 Шелехова О.Г.

Разработан упрощенный метод оценки показателей надежности на этапе проектирования и в процессе эксплуатации радиотехнических устройств.

Ключевые слова: надежность, алгоритм нахождения надежности, вероятность безотказной работы, радиотехнические устройства.

Введение. Эксплуатация радиотехнических устройств (РТУ) зачастую сопровождается отказами, связанными с перегревом отдельных элементов их конструкции [1–9]. Деградиционные эффекты, связанные с превышением допусков теплового режима приводят к необратимым повреждениям элементов конструкции и являются наиболее частой причиной катастрофических отказов РТУ [10–20].

Значение и относительный объем РТУ в технических системах постоянно увеличивается [5–6] и в настоящее время радиотехнические устройства активно используются практически во всех отраслях науки и техники, в том числе атомной, космической и военной, топливно-энергетической промышленности и др. [5].

Одним из важных факторов, имеющих существенное влияние на надежность радиотехнических устройств (РТУ) является температура окружающей среды [5]. Статистика отказов показывает рост выхода из строя оборудования в летний период, находящегося как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе [5]. Проблема влияния температуры окружающей среды рассмотрены в работах [1–5].

Методы обеспечения безопасности и надежности работы РТУ рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов [9, 12, 21–31]. Существующие методы определения срока эксплуатации и надежности электронных устройств носят вероятностный характер [8], и могут давать высокую погрешность при определении надежности [8]. РТУ могут состоять из миллиона элементов [8], надежность каждого из которых, в свою очередь, определяется громоздкими аналитическими выражениями [1]. Расчет срока службы подобных РТУ, даже с использованием специализированных компьютерных программ может занимать длительное время [1], что не позволяет своевременно принять решение по замене РТУ или его комплектующих.

Значительный интерес представляет разработка достаточно точных и простых в использовании выражений, для определения срока службы и надежности радиотехнических устройств, которые по известным значениям температуры в элементах конструкции устройства позволят оценить показатели надежности РТУ при различных значениях температуры в элементах его конструкции.

Целью данной статьи является разработка упрощенного метода оценки надежности РТУ при повышении температуры окружающей среды на этапе проектирования и в процессе эксплуатации.

В настоящее время основной характеристикой безотказности элементов, приводимой в справочной литературе, является эксплуатационная интенсивность отказов λ [8–17].

Расчёт поправочных коэффициентов выполняется с использованием методики прогнозирования эксплуатационной безотказности элементов, представленной в работах [7–9]:

$$\lambda_{\theta} = \lambda_{\theta i} \prod_{n=0}^{N-1} K_i,$$

где n – количество факторов, принятых во внимание из числа влияющих на безотказность элементов, K_i коэффициенты учитывающие изменение эксплуатационной интенсивности отказов при различных условиях работы.

Одним из важных факторов, имеющих существенное влияние на надежность радиотехнических устройств (РТУ) является температура окружающей среды [10–14, 16, 19].

Разработку метода оценки надежности РТУ при повышении температуры окружающей среды на показатели надежности РТУ рассмотрим на примере детектора денежных банкнот (рис. 1) [8].

Рис. 1. Схема детектора денежных купюр

Графики зависимости интенсивности отказов элементов конструкции детектора от температуры окружающей среды, полученные в ходе предшествующих исследований [8] представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Графики относительных значений интенсивности отказов (λ^*) (—) и их аппроксимированные зависимости (---) при различных значениях температуры окружающей среды (θ)

В ходе проведенных в работе исследований была доказана возможность упрощенного расчета показателей надежности на основе аппроксимации функций интенсивностей отказов элементов конструкции рассматриваемого детектора $\lambda_i(\theta) = f(\theta)$ упрощенными линейными выражениями вида (рис. 2, табл. 1):

$$\lambda_i(\theta) = K_i \cdot \theta + B_i,$$

где K_i , B_i – абсолютные значения параметров аппроксимирующих полиномов первой степени для i -того элемента детектора.

Таблица 1. Аппроксимирующие полиномы первой степени для элементов конструкции детектора денежных банкнот при различных значениях температуры окружающей среды ($0^\circ\text{C} \leq \theta \leq 30^\circ\text{C}$)

Элементы	Аппроксимация функции $\lambda_i^*(\theta) = f(\theta)$ полиномом первой степени	K_i^*	Погрешность, %			
			$\theta = 0^\circ\text{C}$	$\theta = 10^\circ\text{C}$	$\theta = 20^\circ\text{C}$	$\theta = 30^\circ\text{C}$
Кнопка	$\lambda_1^*(\theta) = K_1^* \cdot \theta + 1.00$	0,072	0	6,04	1,49	0,12
Предохранитель	$\lambda_2^*(\theta) = K_2^* \cdot \theta + 1.00$	0,069	0	14,13	15,73	0,05
Тиристор	$\lambda_3^*(\theta) = K_3^* \cdot \theta + 1.00$	0,021	0	2,55	1,43	0,01
Диод	$\lambda_4^*(\theta) = K_4^* \cdot \theta + 1.00$	0,019	0	2,05	1,23	0,03
Транзистор	$\lambda_5^*(\theta) = K_5^* \cdot \theta + 1.00$	0,011	0	1,84	0,82	0,01
Резистор	$\lambda_6^*(\theta) = K_6^* \cdot \theta + 1.00$	0,008	0	1,40	0,92	0,02
Конденсатор	$\lambda_7^*(\theta) = K_7^* \cdot \theta + 1.00$	0,004	0	1,45	0,62	0,03

В качестве базовых приняты значения интенсивностей отказов при температуре окружающей среды $\theta = 0^\circ\text{C}$. Тогда параметр B_i для элементов конструкции детектора при линейной аппроксимации в абсолютных и относительных единицах соответственно:

$$\lambda_i(0) = K_i \cdot 0 + B_i,$$

$$B_i^* = 1.$$

Аппроксимирующий полином первой степени (2) в относительных единицах будет иметь вид (табл. 1):

$$\lambda_i^*(\theta) = K_i^* \cdot \theta + 1, \quad (1)$$

где $K_i^* = K_i / \lambda_{Bi}$.

В качестве примера в табл. 1 представлены аппроксимирующие полиномы первой степени для элементов конструкции детектора денежных банкнот. В табл. 1 приведены также величины погрешности при определении интенсивности отказов с использованием выражений (1).

Из анализа результатов представленных в таблице 1 и на рисунке 2 следует, что чем выше K_i^* , тем выше интенсивность отказов соответствующего элемента. Например, при температуре окружающей среды $\theta = 30^\circ\text{C}$ рост интенсивности отказов элементов с для кнопки с $K_1^* = 0,072$ составляет 3.2 раз, для предохранителя с $K_2^* = 0,069$ составляет 2.45 раз, для диода с $K_4^* = 0,019$ составляет 1.62 раз и т.д.

Из анализа результатов, представленных в таблице 1 следует, что погрешность расчета интенсивности отказов с использованием линейной аппроксимации для резисторов и конденсаторов до 1,5%, для диодов и конденсаторов – до 6%, для кнопок – до 6,1%, для предохранителей – до 16% и т. д. (табл. 1).

Использование аппроксимирующего полинома первой степени позволяет получить упрощенные выражения для нахождения интенсивностей отказов элементов конструкции рассматриваемого диапазоне температур $0^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 30^{\circ}\text{C}$ с погрешностью, не превышающей 16%.

Срок службы i -ого элемента рассматриваемого детектора в абсолютных и относительных единицах (рис. 3):

$$T_{0i}(\theta) = \frac{1}{K_i \cdot \theta + B_i}; T_{0i}^*(\theta) = \frac{K_i \cdot 0 + B_i}{K_i \cdot \theta + B_i} = \frac{B_i}{K_i \cdot \theta + B_i} = \frac{1}{K_i^* \cdot \theta + 1.00}. \quad (2)$$

Рис. 3. Графики относительных значений наработки на отказ ($T_{0i}^*(\theta)$) (—), построенные с использованием выражения (2) (---) при различных значениях температуры (θ)

Из анализа результатов, представленных в табл. 1 и на рис. 3 следует, что при увеличении температуры окружающей среды $0^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 30^{\circ}\text{C}$, чем выше K_i^* , тем ниже срок безаварийной эксплуатации РТУ. Например, при $\theta = 30^{\circ}\text{C}$ срок службы резистора с $K_6^* = 0.008$ сокращается на 23%, а для предохранителя с $K_2^* = 0.069$ сокращается на 59% и т.д. Погрешность нахождения наработка на отказ в соответствии с упрощенным алгоритмом (2) не превышает 11%.

Вероятность безотказной работы i -ого элемента рассматриваемого детектора в абсолютных и относительных единицах соответственно равны:

$$P_i(t, \theta) = e^{-\lambda_i t} = e^{-(K_i \cdot \theta + B_i)t} = e^{-(K_i \cdot \theta + \lambda_{Bi})t},$$

$$P_i^*(t, \theta) = \frac{e^{-\lambda_i t}}{e^{-\lambda_{Bi} t}} = e^{-(K_i \cdot \theta + \lambda_{Bi} - \lambda_{Bi})t} = e^{-K_i \cdot \theta t}. \quad (3)$$

Приведенные выше выражения (1-3) могут быть использованы, для оценки показателей надежности элементов конструкции, и радиотехнических устройств в целом. Например, для детектора (рис. 1) коэффициент $K^* = 0.018$ и параметры надежности в соответствии с упрощенным методом оценки определяются выражениями:

$$\lambda^*(\theta) = 0,018 \cdot \theta + 1,00; \quad (4)$$

$$T_0^*(\theta) = \frac{1}{0,018 \cdot \theta + 1,00}; \quad (5)$$

$$P^*(t, \theta) = e^{-0,018 \lambda_B \cdot \theta t}. \quad (6)$$

Показатели надежности детектора, вычисленные точным аналитическим методом [21] и с использованием предложенного в статье упрощенного метода оценки (на основании выражений (4-6)) при различных значениях температуры окружающей среды, приведены в таблице 2. В качестве базовых значений показателей надежности (табл. 2) приняты их соответствующие значения при 0 °С.

Таблица 2. Сравнительный анализ оценки надежности детектора:
1 – методом аналитических зависимостей, 2 - упрощенным методом оценки

Температура	$\theta = 0^\circ\text{C}$		$\theta = 10^\circ\text{C}$		$\theta = 20^\circ\text{C}$		$\theta = 30^\circ\text{C}$	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Метод	1	2	1	2	1	2	1	2
$\lambda^* \lambda^*$	1,00	1,00	1,11	1,18	1,32	1,36	1,54	1,54
$T_0^* T_0^*$	1,00	1,00	0,90	0,85	0,76	0,74	0,85	0,84
$P^* P, \%$	100	100	93,4	92,5	92,7	90,7	91,3	88,1

Таким образом, выражения (4-6), полученные с использованием предложенного метода оценки надежности мало отличаются от данных, полученных методом аналитических зависимостей.

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований и расчетов разработан упрощенный метод оценки показателей надежности радиотехнических устройств.

Использование предложенного метода позволяет:

1. Оценить показатели надежности РТУ при различных значениях температуры окружающей среды на этапе проектирования и в процессе эксплуатации.
2. Выявить целесообразность замены отдельных РТУ или их комплектующих более надежными аналогами на этапе проектирования или эксплуатации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеев, В. П. Методика автоматизированного проектирования термоустойчивых радиотехнических устройств (РТУ) с учетом теплового режима / В. П. Алексеев // Научно-практический журнал «Новые исследования в разработке техники и технологий» – № 2. – 2017. – С. 26–40.
2. Храпцов, М. В. Устройства подогрева электронной компонентной базы радиоэлектронной аппаратуры в условиях отрицательных температур / М. В. Храпцов, А. М. Заболоцкий // Доклады ТУСУР, – 2022. – Том 25. – № 3 – С. 28–36.

3. Смирнов, В. И. Методы и средства измерения теплового сопротивления полупроводниковых приборов интегральных и интегральных схем / В. И. Смирнов, В. А. Сергеев, А. А. Гавриков // Журнал радиоэлектроники. – 2022. – № 1. – С. 22–27.
4. Zhechev, Y. S. The analysis of shielding effectiveness of the enclosure of an EMI-filter for a spacecraft power bus. / Y. S. Zhechev, A. M. Zabolotsky // International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. – 2021. – V. 15. – P. 470–475.
5. Разработка устройства защиты от сверхкоротких импульсов для цепей электропитания бортовой радиоэлектронной аппаратуры / В. П. Костелецкий, Е. Б. Черникова, Е. С. Жечев, А. М. Заболоцкий // Журнал радиоэлектроники – №8 – 2022 – С. 4–19.
6. Воздействие внешних условий на работоспособность радиоэлектронных средств (РЭС) / Д. В. Столбинский, П. П. Бем, В. А. Андреев, Д. В. Матвеев // Научные технологии в космических исследованиях Земли. – 2023. – Т. 15. – № 2. – С. 18–22.
7. Сучков, К. И. Развитие системных мероприятий управления качеством и надежностью электронной компонентной базы по направлениям сбора, обработки и анализа информации с этапов производства, применения и эксплуатации / К. И. Сучков, А. А. Невский, Ю. В. Рубцов // Радиоэлектронная отрасль: проблемы и их решения. – 2021. – № 1. – С. 4-7.
8. Шелехова, О. Г. Оценка влияния температуры окружающей среды на показатели надёжности детектора банкнот / О. Г. Шелехова, В. Р. Кущенко, Д. В. Попадин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 1. – С. 17-23. – EDN BOBLVX.
9. Кузьма, А. Ю. Отказы светодиодных приборов и способы повышения их надежности / А. Ю. Кузьма // Актуальные проблемы энергетики. СНТК. – № 73. – С. 453–457.
10. Никифоров, С. Н. Температура в жизни и работе светодиодов. Часть 1 / С. Н. Никифоров // Компоненты и технологии. – № 9. – 2005. – С. 140–146.
11. Срок службы сверхярких светодиодов. Причины отказов [Электронный ресурс]. – URL: <http://led22.ru/ledstat/otkazivetodiodov/otkazi-svetodiodov.html> (дата обращения 11.07.2025).
12. Калякулин, А. Н. Решение проблемы перегрева силовых диодов на электровозе 2ЭС6 / А. Н. Калякулин, А. С. Тычков, А. Г. Старикова // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2024. – № 8. – С. 502-505. – EDN JAODYZ.
13. Ковалев, А. П. Факторы, определяющие надежность и долговечность конструкций бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов (информационное исследование). / А. П. Ковалев, В. П. Алексеев // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т.13. – С. 1006–1010.
14. Юрков, Н. К. Современное состояние исследований в области создания высоконадежной радиоэлектронной аппаратуры / Н. К. Юрков // НИКСС. – 2021. – №4(36). – С. 5–13.
15. Чумаков, В. Н. Методы моделирования тепловых повреждений полупроводниковых приборов / В. Н. Чумаков // Радиоэлектроника и информатика. – 1999. – №2. – С. 31–37.
16. Нечаев, В. Г. Пассивная компенсация температурной нестабильности сверхвысокочастотных диодных детекторов мощности / В. Г. Нечаев, А. С. Загородний, А. М. Заболоцкий // Доклады ТУСУР. – 2023. – Том 26. – № 3 – С. 20–26.
17. Применение термического анализа при исследовании и экспертизе пожаров: Методические рекомендации. / Е. Д. Андреева, М. Ю. Принцева, С. А. Кондратьев, И. Д. Чешко. – СПб.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, – 2010. – 275 с.
18. Дашко, Л. В. Экспертное исследование наиболее распространенных объектов пожарно-технической экспертизы с применением метода термического анализа: учебное пособие / Л. В. Дашко, В. Ю. Ключников. – М.: ЭКЦ МВД России, 2016. – 188 с.
19. Мартынов, И. А. Измерение теплового сопротивления кристалл–корпус микросхем и полупроводниковых приборов с использованием тепловизора / И. А. Мартынов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2016. – № 4. – С.3–6.
20. Сергеева, В. А. Способ измерения тепловых параметров полупроводниковых изделий в составе электронного модуля / В. А. Сергеева, Р. Г. Тарасов // Труды Международного симпозиума "Надежность и качество". – Т. 2. – Пенза, 2020. – С.183–185.
21. Боровиков, С. М. Расчет показателей надежности радиоэлектронных средств / С. М. Боровиков, И. Н. Цырельчук, Ф. Д. Троян. – Минск: БГУИР, 2010. – 68 с.
22. Метод вибродиагностики технического состояния конструкций электронных средств. / С. М. Лышов, С. У. Увайсов, В. В. Черновверская, Ф. К. Хань // Российский технологический журнал. – 2021. – Том 9. – №2. – С. 44–56.

23. Гойденко, В. К. Методика теплового контроля и диагностирования современных программно-аппаратных комплексов связи / В. К. Гойденко // Техника средств связи. – №1(145). – 2019. – С. 95–100.
24. Инженерная методика вибродиагностики конструкций бортовых радиоэлектронных средств / С. М. Лышов, С. У. Увайсов, В. В. Черновверская, Ф. К. Хань // Научные технологии. – 2020. – Том 21. – №2–3. – С. 17–29.
25. Искусственная нейронная сеть в задаче диагностики дефектов конструкций печатных узлов электронных средств. / С. У. Увайсов, В. В. Черновверская, С. М. Лышов, Увайсова А.С. // Научные технологии. – 2020. – Том 21. – №10. – С. 29–39.
26. Строгонов, А. В. Анализ методов расчета эксплуатационной интенсивности отказов / А. В. Строгонов, М. М. Белых, Д. В. Пермяков // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2022. – №1 (00212). – С. 122–129.
27. Жаднов, В. В. Сравнительный анализ методов оценки надежности полупроводниковых интегральных микросхем / В. В. Жаднов // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2013. – № 16 – С. 132–137.
28. Панычев, С. Н. Совершенствование принципов построения и методов оценки характеристик радиотехнических систем ближнего действия: дис. ... д-р техн. наук: 05.12.04 / Панычев Сергей Николаевич; ВГТУ. – Воронеж, 2009. – 370 с.
29. Тихменев, А. Н. Модели и методика для анализа надежности отказоустойчивой бортовой радиоэлектронной аппаратуры / А. Н. Тихменев // Научные чтения по авиации, посвященные памяти Н.Е. Жуковского. – 2013. – № 1. – С. 410–414.
30. Алексеев, В. Ф. Моделирование тепловых полей электронных систем в среде ANSYS / В. Ф. Алексеев, Г. А. Пискун, Д. В. Лихачевский // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – С. 282–286.
31. Kofanov, Y. Evidence-Based Modeling of Thermal Processes in Printed Circuit Assemblies of Optoelectronic Devices / Y. Kofanov, N. Kuznetsov, S. Sotnikova // Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies (IT&QM&IS). – IEEE, 2021. – P. 1–4.
32. Thermal computer modeling of laser gyros at the design stage: a promising way to improve their quality and increase the economic efficiency of their development 50and production / Kuznetsov E., Y. Golyaev, Y. Kolbas [et al.] // Optical and Quantum Electronics. Switzerland: Springer, 2021. – Vol. 53, Is. 10. – Art. number 596. – P. 1–15.

Поступила в редакцию 15.09.2025 г., рекомендована к печати 09.10.2025 г.

ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF RADIO ENGINEERING DEVICES WHEN THE AMBIENT TEMPERATURE INCREASES

Shelekhova O.G.

A simplified method for assessing reliability indicators at the design stage and during the operation of radio engineering devices has been developed.

Keywords: reliability, reliability algorithm, probability of failure-free operation, radio engineering devices.

Шелехова Ольга Георгиевна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: jenjaistorik@mail.ru

Shelekhova Olga Georgievna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.